

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

O'zbekiston
Milliy Pedagogika
Universiteti

No5(5)
2026

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 330 sahifa,
22-may, 2026-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijanovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
Abdullayeva N. Sh. – Pedagogika fanlari doktori (DSc), professor
Doniyorov S. M. – "Yangi O'zbekiston" va "Pravda Vostoka" gazetalari tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Vaxobov Anvar Abdusattor o'g'li – Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Abdullayeva N. Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the DM Editorial Office of the newspapers “Yangi O'zbekiston” and “Pravda Vostoka”, Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Doctor of Philosophy (PhD) in Philology, Associate Professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Associate Professor

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

Vakhobov Anvar Abdusattor oglu – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Associate Professor

“Maktabgacha va maktab ta'limi” jurnali O'zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro'yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo'yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo'yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta'limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo'yicha
ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Matematika fanini o'qitishda kommunikativ va ijtimoiy-psixologik yondashuvlar	10
<i>Esonturdiyev Mamatqobil Nurmamatovich</i>	
Geografik axborot tizimlari (GAT) texnologiyalari asosida bo'lajak geografiya o'qituvchilarining innovatsion kompetentligini rivojlantirish metodikasi	13
<i>Bahromova Muhayyo Imomqul qizi</i>	
Geografiya ta'limida sun'iy intellekt texnologiyalaridan foydalanishning nazariy-metodik asoslari	18
<i>Tuyg'unov Murodjon Salimqul o'g'li</i>	
Biologiyani o'qitishda belgili-ramziy ko'rgazmalilik vositalaridan foydalanishning o'quvchilarning tadqiqotchilik faoliyatini rivojlantirishdagi roli	22
<i>Azimov I. T., Daminova F. A.</i>	
PISA 2025 doirasida raqamli ta'lim kompetensiyalarini baholashning innovatsion mexanizmlari	25
<i>Doniyorov Muxiddin Normamatovich, Ishanov Almat Adilxanovich</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining tabiiy savodxonligini oshirishda zamonaviy pedagogik vositalarni qo'llash	28
<i>Abdunazarov Bobir Normurodovich</i>	
Raqamli ta'lim resurslari asosida kredit-modul tizimida talabalarning o'quv faoliyatini takomillashtirish	32
<i>Jumayeva Ra'no To'ychi qizi</i>	
Oila va maktab integratsiyasining shaxs kamolotiga ta'siri	36
<i>Rasulova Dildora Shuhratovna, Raxmatova Zulxumor Alimovna</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarda kreativ kompetensiyani shakllantirishning zamonaviy pedagogik mexanizmlari va uning ijtimoiy ahamiyati	40
<i>Sultanova Sahobar Ravshanbekovna</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida ekologik tarbiyani shakllantirishda tabiiy fanning o'rni	43
<i>G'afforova Zarnigor Abdumo'min qizi</i>	
Umumiy o'rta ta'limda o'qituvchi va ota-onalar ijtimoiy hamkorligini rivojlantirish	47
<i>Xalikova Zaxro Mirshadmanovna, Xolbo'tayev Muzaffar Odilovich, Bozorova Xadicha Javlon qizi</i>	
Nutqida kechikish kuzatiladigan bolalarda nutqni qo'l va barmoq motorikasini rivojlantiruvchi o'yinlar orqali shakllantirish	51
<i>Ne'matova Hilola Ikrom qizi, Ahmadova Fotima Adizovna</i>	
Taym menejment asosida bo'lajak o'qituvchilarda liderlik fazilatlarini rivojlantirish	55
<i>Soliyeva Ruxsora Sharobiddin qizi</i>	
Sun'iy intellekt va NLP texnologiyalari asosida elektron ta'lim muhitida talabalarning mustaqil ta'lim kompetensiyalarini rivojlantirish	58
<i>Otakishiyeva Gulshano Abdulaziz qizi</i>	
Pedagogik kvalimetriya asosida bo'lajak o'qituvchilarning diagnostik madaniyatini shakllantirishning nazariy asoslari	61
<i>G'aniyeva Muattarxon Nodirbek qizi</i>	
Образовательные технологии с учётом восприятия цвета: психологические и методические аспекты	64
<i>Имамова Хурият Эргаш кизи</i>	
Yosh erkin kurashchilarda chidamlilikni rivojlantirish metodikasini takomillashtirish	69
<i>Ergashov Qaxramonjon Asqarovich</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarini mantiqiy masalalar yechishga o'rgatish usullari	76
<i>G'iyosova Dilovar Orif qizi</i>	
Haykaltaroshlik fanining metodik qo'llanilishi	80
<i>Qodirov Bobirjon Botirjonovich</i>	
Ijtimoiy xavf ostidagi bolalarni qo'llab-quvvatlashning jahon tajribasi va psixologik-pedagogik asoslari	85
<i>Manzura Qosmuratova</i>	

Jahonda art-biznes klasterlarining ahamiyati va rivojlanish tuzilmasi.....	89
<i>A. S. Umarov</i>	
Автоматизация решения сложных математических задач графическим методом для углублённого изучения математики в школе	92
<i>Эргашев Серожиддин Султонмуродович, Маматов Ислombек Ильесович</i>	
Pedagogika darslarida raqamli va onlayn didaktik o'yinlardan foydalanish.....	97
<i>Qodirova Feruzaxon Abdiyaminovna</i>	
Sun'iy intellekt va tanqidiy fikrlashning kognitiv-konseptual komponenti va uni rivojlantirish metodikasi	102
<i>Sobirova Munavvarxon Qaxramonjon qizi</i>	
Media savodxonlik va axborot madaniyati fanida sun'iy intellekt savodxonligini rivojlantirishning pedagogik-metodik asoslari	106
<i>Ermatov Sherzodbek Latipjonovich, Mirzayev Akramjon O'ktamjonovich</i>	
Adabiy ta'limda kompetensiyaviy yondashuv	111
<i>To'ychiyeva Mahfuza Umarkulovna, Islomova Shalola Ismoil qizi</i>	
Comparative Study of Passive Constructions in English and Their Translation Into Uzbek.....	117
<i>Elmirzayeva Maftuna Dusmurod qizi, Mustafoyeva Nigina Shuhrat qizi</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarda kasbiy kompetensiyalarni rivojlantirish orqali pedagogik mas'uliyatni shakllantirishning dolzarb muammolari	122
<i>Botirova Odinaxon Abdumutalib qizi</i>	
Oliy ta'lim muassasalarida mustaqil ta'limni tashkil etishning pedagogik modeli va metodik asoslari	126
<i>Haytbayeva S. R.</i>	
Imkoniyati cheklangan bolalarni psixologik qo'llab-quvvatlash orqali intellektual imkoniyatlarini ro'yobga chiqarish imkoniyatlari.....	131
<i>Kadirova Nigora Saxibjanovna</i>	
Bo'lajak maktabgacha ta'lim mutaxassislarini dual ta'lim asosida kasbiy faoliyatga tayyorlashning nazariy asoslari.....	134
<i>Samiyeva Zuleyxa Uktamovna</i>	
Insonlar orasidagi munosabatlarda noverbal muloqotning komponentlarining ko'rinishlari	139
<i>Soliyev Farxodjon Sodikovich, Karimov Jahongirjon Murodjon o'g'li</i>	
Virtual texnologiyalar vositasida texnika fanlarini o'qitish mazmunini innovatsion rivojlantirish	145
<i>Yuldasheva Dilorum Husniddin qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida suzish mashg'ulotlarini tashkil etish texnologiyasi.....	150
<i>Toshpulatova Aziza Toyirovna</i>	
Harbiy xizmatchilarda kreativ tafakkurni rivojlantirishning pedagogik va psixologik asoslari	155
<i>Tursunov Shaxzod Ramazonovich, Mansurov Sardorbek Sirojiddin o'g'li</i>	
O'qituvchilar ruhiy salomatligini saqlashning amaliy strategiyalari	159
<i>Begmatov Raximkul Olimovich</i>	
Ona tili darslarida analitik faoliyatni tashkil etish imkoniyatlari	164
<i>Narziyeva Mastura Sunnatovna</i>	
Maktabgacha ta'limda Project-Based learning texnologiyasi asosida tarbiyalanuvchilarning kommunikativ kompetensiyalarini rivojlantirishning pedagogik imkoniyatlari	168
<i>Kubayeva Mavluda, Po'latova Gullola Ravshan qizi</i>	
Talabalarda iqtisodiy savodxonlikni shakllantirishning pedagogik shart-sharoitlari	173
<i>Qo'chqorov Nodir Bozorovich</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarini baholash jarayonida foydalaniladigan texnologiyalar va vositalar	178
<i>A'zamqulova Zilola Sunnat qizi</i>	
Raqamli ta'lim muhitida kommunikativ kompetensiyani rivojlantirishning didaktik asoslari.....	183
<i>Isaboyeva Dilyora Zokirjon qizi</i>	
Kimyo fanining tarixiy rivojlanishida metodologik yondashuvlar	187
<i>Begamov Shaxzod To'liqin o'g'li</i>	
Sport bilan shug'ullanishda qo'l va oyoq motorikalarini rivojlantirish mezonlari	190
<i>Imomov Asliddin Abdurazoqovich, Sattarov Qarshiboy Narqulovich</i>	

O'zbek va ingliz tillarida zamon kategoriyasining qiyosiy tahlili.....	194
<i>Xudoyberdiyeva Dilfuza Alisher qizi</i>	
Hayot faoliyati xavfsizligi fani o'qituvchisining kasbiy kompetentligi va rejalashtirish faoliyati.....	198
<i>Maxmudov Baxtiyor Xayrullayevich</i>	
Dizartriyali bolalarda motorikani rivojlantirish – nutqni rivojlantirishning asosiy omili	202
<i>Mamatova Muzayyana Batirovna</i>	
Expression of Lexical Economy in English and Uzbek Through Stylistic Means	205
<i>Omonov Baxtiyor Uktamovich</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida ijodiy qobiliyatni shakllantirish.....	208
<i>Abrorxonova Kamolaxon Abrorxon qizi, Xamzayeva Sunbula Jasurovna</i>	
Xushmuomalalik strategiyalarining ijtimoiy vazifalari.....	212
<i>Alieva Navruza Xabibullayevna, Azizova Sanobarxon Valijon qizi</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida shaxslilik sifatlarining kasbiy rivojlanishdagi psixologik ahamiyati	216
<i>Dusmetova Maksuda Matnazarovna</i>	
Maktabgacha ta'lim jarayonida bo'lajak tarbiyachilarning ilustrativ yondashuv asosida kreativ va variativ faoliyat olib borish usullari va yo'llari.....	221
<i>Egamberdiyeva Madina Sharif qizi</i>	
Pragmatic Functions in Neurolinguistic Communication	224
<i>Fayziyeva Parvina</i>	
Sahro gavhari: ruslar istilosigacha bo'lgan davrda Xiva me'morchiligi tarixi	227
<i>Islomjon Xoljigitovich Mirzakulov</i>	
Moslashuvning psixologik mexanizmlari: ta'lim muhiti sharoitida shaxsning adaptatsiyasi.....	235
<i>Jaynarova Sayyora Isoqul qizi, Nuraliyeva Nasiba</i>	
Onalik psixologiyasi va o'rganishning nazariy jihatlari.....	238
<i>Kasimova Xulkar Atabayevna</i>	
Spheres of Language Use.....	243
<i>Kumakbayeva Gulbanu Kuntuarovna</i>	
Bo'lajak boshlang'ich ta'lim o'qituvchilarida kreativ tafakkurni rivojlantirishda nostandart topshiriqlar metodikasi.....	246
<i>Muxammadiyeva Dinora Tursunpulatovna</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida kasbiy-axloqiy qadriyatlarni shakllantirishning pedagogik mexanizmlari va didaktik tamoyillari.....	251
<i>N. Jurayev</i>	
Dunyo bolalari huquqlarini himoya qilish: global muammolar, tizimli kamchiliklar va tanqidiy tahlil	255
<i>Nargiza Ergasheva</i>	
Talabalarining dasturlashga oid agoritmik fikrlashini rivojlantirish orqali innovatsion faoliyatga tayyorlash usuli	259
<i>Orziqulova Barchinoy Ixtiyor qizi</i>	
Talabalarda o'z-o'zini boshqarish qobiliyatining tuzilmasi va psixologik komponentlari (motivatsion, kognitiv, irodaviy, emotsional-regulyativ komponentlar)	264
<i>Otabekova Nargiza Avazbek qizi</i>	
O'zbek va ingliz tillaridagi metaforalarda til va madaniyat uyg'unligi.....	269
<i>Rasulova Munajat Akmaljonovna</i>	
Limitlar nazariyasini kompyuter imitatsion modellar vositasida o'qitish metodikasi.....	273
<i>Safarov Abbas Abdurasul o'g'li</i>	
Ijtimoiy hamkorlik – barkamol avlodni tarbiyalash poydevori.....	278
<i>Sharipova Gulruxsor Nurkabilovna</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarda kreativ kompetensiyani shakllantirishning zamonaviy pedagogik mexanizmlari va uning ijtimoiy ahamiyati.....	282
<i>Sultanova Sahobar Ravshanbekovna</i>	
Badiiy gimnastika mashg'ulotlarida innovatsion pedagogik texnologiyalardan foydalanish	285
<i>Tuxtayeva Azizabonu Abdurasulovna</i>	

Matematika fanini o'zlashtirishda boshlang'ich sinf o'quvchilarining semiotik yondashuvini shakllantirish ...	289
<i>Xayrullayev Ismatulla Nurullayevich</i>	
Pedagogik qadriyatlar asosida o'quvchilarni tarbiyalash mexanizmlarini takomillashtirish	293
<i>Xoliqova Inobatxon Bo'ri qizi</i>	
Umumta'lim maktabida elektron axborot-ta'lim resurslari.....	296
<i>Xolmurodov Shuxrat Okboevich, Norqobilov Hakimbek Nuriddin o'g'li</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida bolaning kreativligini shakllantirishda innovatsion muhit	300
<i>Xonnazarova Gulasal Yusuf qizi</i>	
Ta'lim tizimida sinf rahbari faoliyatining joriy etilishining tarixiy asoslari va zamonaviy ko'rinishlari	303
<i>Xusenova Sadoqat Botirovna</i>	
Искусственный интеллект в методике преподавания русского языка: адаптивная обратная связь и развитие коммуникативной компетенции	308
<i>Джалилова Феруза Намазовна</i>	
Образовательные технологии с учётом восприятия цвета: психологические и методические аспекты.....	312
<i>Имамова Хурият Эргаш кизи</i>	
Межкультурный диалог как инструмент воспитания гармоничной личности в школе	317
<i>Махмудхожаев Ориф Бахтиёрович</i>	
Психологические факторы успешности профессионального обучения студентов	319
<i>Рахимходжаева В. С.</i>	
Специфика восприятия окружающего мира в лирике Афанасия Фета	325
<i>Татьяна Викторовна Половинкина</i>	

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ С УЧЁТОМ ВОСПРИЯТИЯ ЦВЕТА: ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ

Имамова Хурият Эргаш кизи

Ташкентский государственный экономический университет
Кафедра узбекского и русского языков

Аннотация: В статье рассматривается значение цвета в образовательном процессе и его влияние на восприятие учебной информации учащимися. Цвет в обучении выступает не только как средство оформления, но и как важный психологический и методический инструмент, способный активизировать внимание, повысить интерес к материалу и облегчить его запоминание. Особое внимание уделяется тому, как цветовые решения могут использоваться при подготовке презентаций, учебных заданий, наглядных материалов и электронных образовательных ресурсов. В статье подчёркивается, что грамотное применение цвета помогает сделать учебную информацию более понятной, структурированной и эмоционально привлекательной для обучающихся.

Ключевые слова: образовательные технологии, восприятие цвета, психология цвета, методика обучения, визуальное восприятие, учебная мотивация, внимание, память, наглядность.

Annotatsiya: Maqolada ta'lim jarayonida rangning ahamiyati va uning o'quvchilar tomonidan o'quv axborotini idrok etishga ta'siri yoritiladi. Ta'limda rang faqat bezak vositasi emas, balki diqqatni faollashtiruvchi, materialga qiziqishni oshiruvchi va uni eslab qolishni yengillashtiruvchi muhim psixologik hamda metodik vosita sifatida namoyon bo'ladi. Maqolada rang yechimlaridan taqdimotlar, o'quv topshiriqlari, ko'rgazmali materiallar va elektron ta'lim resurslarini tayyorlashda foydalanish masalasiga alohida e'tibor qaratiladi. Shuningdek, ranglardan oqilona foydalanish o'quv axborotini yanada tushunarli, tartibli va o'quvchilar uchun emotsional jihatdan jozibador qilishga yordam berishi ta'kidlanadi.

Kalit so'zlar: ta'lim texnologiyalari, rang idroki, rang psixologiyasi, o'qitish metodikasi, vizual idrok, o'quv motivatsiyasi, diqqat, xotira, ko'rgazmalilik.

Abstract: The article examines the role of color in the educational process and its influence on students' perception of educational information. In education, color functions not only as a design element but also as an important psychological and methodological tool that can activate attention, increase interest in the material, and facilitate memorization. Special attention is given to the use of color solutions in preparing presentations, learning tasks, visual materials, and electronic educational resources. The article emphasizes that the appropriate use of color helps make educational information more understandable, structured, and emotionally engaging for learners.

Key words: educational technologies, color perception, color psychology, teaching methodology, visual perception, learning motivation, attention, memory, visual aids.

ВВЕДЕНИЕ

В современных условиях развитие образования невозможно представить без применения эффективных педагогических технологий, направленных не только на передачу знаний, но и на создание комфортной, наглядной и психологически благоприятной учебной среды. Одним из важных факторов такой среды является цвет. Цветовое оформление учебных материалов, презентаций, электронных ресурсов и наглядных пособий влияет на внимание учащихся, эмоциональное восприятие информации, уровень мотивации и качество запоминания учебного материала. Поэтому изучение психологических и методических аспектов восприятия цвета приобретает особую актуальность для современной педагогической практики. В образовательном процессе цвет выполняет несколько функций.

Во-первых, он помогает структурировать учебную информацию, выделять главное и второстепенное, облегчать понимание сложного материала.

Во-вторых, цвет воздействует на эмоциональное состояние обучающихся, может повышать интерес к занятию и снижать утомляемость.

В-третьих, правильно подобранные цветовые решения способствуют развитию визуального восприятия, внимания и памяти.

Особенно важным это становится при использовании современных образовательных технологий, где значительная часть информации представляется в виде схем, таблиц, презентаций, инфографики и цифровых учебных материалов. Актуальность данной темы также связана с обновлением требований к качеству образования и внедрением современных подходов к разработке образовательных стандартов. В Постановлении Кабинета Министров Республики Узбекистан № 157 от 27 марта 2024 года «О мерах по совершенствованию порядка разработки и внедрения государственных образовательных стандартов и государственных образовательных требований» подчёркивается необходимость совершенствования содержания образования и механизмов внедрения государственных образовательных требований ^[1]. Это создаёт методическую основу для поиска новых подходов к организации учебного процесса, включая использование визуальных, психологически обоснованных и технологически эффективных средств обучения.

Таким образом, изучение образовательных технологий с учётом восприятия цвета является важным направлением педагогического исследования. Данная тема позволяет рассмотреть цвет не только как элемент внешнего оформления, но и как средство повышения эффективности обучения. Грамотное использование цвета в учебном процессе помогает сделать материал более понятным, доступным и запоминающимся, а также способствует формированию положительного эмоционального отношения учащихся к обучению.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ

В научной литературе проблема использования цвета в образовательном процессе рассматривается на пересечении педагогики, психологии, методики обучения и визуального дизайна. Исследователи отмечают, что цвет нельзя понимать только как декоративный элемент учебного материала. В условиях современного образования он выполняет более сложную функцию: помогает организовать информацию, направить внимание учащихся, выделить главное, усилить эмоциональное восприятие и облегчить запоминание. Особенно важно это в тех случаях, когда учебный материал представлен в виде презентаций, схем, таблиц, инфографики, электронных пособий и других визуальных ресурсов.

Значительный вклад в изучение психологического воздействия цвета внесли Э. Эллиот и М. Майер. В их исследованиях подчёркивается, что цвет способен влиять на эмоции, познавательные процессы и поведение человека. При этом воздействие цвета зависит не только от самого оттенка, но и от конкретного контекста его использования. Например, один и тот же цвет может восприниматься по-разному в ситуации контроля знаний, при выполнении творческого задания или в процессе работы с наглядным материалом. Поэтому в педагогической практике важно учитывать не только эстетическую сторону оформления, но и психологическое значение цветовых решений ^[2]. Это особенно актуально при создании учебных материалов, так как чрезмерно яркие или неправильно подобранные цвета могут отвлекать внимание, вызывать утомление или затруднять восприятие текста. Напротив, гармоничное цветовое оформление помогает учащимся быстрее ориентироваться в материале, лучше понимать его структуру и эмоционально положительно воспринимать учебную информацию. Обзор исследований Эллиота и Майера показывает, что цвет может оказывать значительное влияние на аффективные, когнитивные и поведенческие реакции человека.

С методической точки зрения важными являются исследования Р. Майера, посвящённые мультимедийному обучению. Учёный рассматривает обучение как процесс, в котором информация усваивается эффективнее, если слова, изображения, схемы и визуальные сигналы используются согласованно. В этом смысле цвет может выступать как средство визуального выделения и смысловой организации учебного материала. Например, с помощью цвета можно показать ключевые понятия, логические связи, этапы выполнения задания, различия между объектами или последовательность действий. В теории мультимедийного обучения особое значение имеет принцип сигнализации: учебные материалы становятся более эффективными, когда в них используются подсказки, направляющие внимание обучающегося на важные элементы содержания ^[3].

Следовательно, цвет в образовательных технологиях должен применяться не случайно, а методически обоснованно. Он должен помогать учащемуся видеть структуру материала, отделять главное от второстепенного и быстрее включаться в познавательную деятельность. Описание принципа сигнализации в мультимедийном обучении подчёркивает, что специальные визуальные подсказки помогают направлять внимание учащихся на релевантные элементы учебного материала.

Анализ научной литературы показывает, что восприятие цвета является важным фактором организации современного образовательного процесса. Психологические исследования раскрывают влияние

цвета на внимание, эмоции, мотивацию и память учащихся, а методические исследования демонстрируют возможности его практического использования при создании учебных материалов. В связи с этим цвет следует рассматривать как один из инструментов педагогического дизайна, который при правильном применении повышает наглядность, структурированность и доступность учебной информации.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Методология исследования основана на комплексном подходе к изучению роли цвета в образовательных технологиях. В статье цвет рассматривается как психологический, методический и визуально-дидактический фактор, влияющий на восприятие учебной информации, внимание, память и мотивацию учащихся. Такой подход позволяет анализировать цвет не только как элемент оформления, но и как средство повышения эффективности учебного процесса. В ходе исследования использовались следующие методы: теоретический анализ научной и методической литературы, сравнительный анализ подходов к использованию цвета в обучении, обобщение педагогического опыта, а также метод наблюдения за применением цветовых решений в учебных материалах. Теоретический анализ позволил раскрыть основные психологические особенности восприятия цвета и определить его значение в образовательной среде. Сравнительный анализ был направлен на выявление различий между традиционным и современным использованием цвета в учебном процессе.

Особое внимание в исследовании уделялось анализу учебных презентаций, наглядных пособий, электронных образовательных ресурсов и дидактических материалов. При этом учитывалось, насколько цвет способствует выделению главной информации, структурированию материала, усилению внимания учащихся и облегчению запоминания. Также рассматривались случаи, когда чрезмерное или неудачное использование цвета может затруднять восприятие, отвлекать внимание и снижать эффективность обучения. Практическая часть исследования строится на изучении методических возможностей цвета в организации учебного процесса. В частности, анализируются такие аспекты, как подбор цветовой гаммы для презентаций, использование контрастных цветов для выделения ключевых понятий, применение спокойных оттенков для снижения зрительной нагрузки, а также использование цветовой маркировки при объяснении нового материала. Такой подход позволяет определить, какие цветовые решения являются наиболее целесообразными в зависимости от возраста учащихся, содержания темы и формы учебной деятельности.

Таким образом, методология исследования включает психологический, методический и дидактический анализ проблемы. Это даёт возможность всесторонне рассмотреть влияние цвета на образовательный процесс и обосновать необходимость его грамотного применения в современных образовательных технологиях. Полученные выводы могут быть использованы при разработке учебных материалов, презентаций, электронных ресурсов и методических рекомендаций для педагогов.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Анализ научно-методических источников и практики использования цвета в образовательном процессе показывает, что цветовое оформление учебного материала оказывает заметное влияние на восприятие, внимание и запоминание информации. Цвет помогает учащимся быстрее ориентироваться в содержании, выделять главное, устанавливать логические связи между понятиями и воспринимать учебный материал как более упорядоченный. В исследованиях по мультимедийному обучению отмечается, что цветовое кодирование помогает учащимся находить соответствующие элементы между текстом и иллюстрациями, обращать внимание на важную информацию, а также улучшать показатели запоминания и переноса знаний^[4]. Например, при объяснении новой темы учитель может использовать один цвет для ключевых понятий, другой – для примеров, третий – для выводов. Такой подход облегчает восприятие учебной информации, поскольку учащийся видит не просто набор текста, а логически организованную структуру. Если в презентации основные термины выделены синим цветом, практические примеры – зелёным, а важные предупреждения или правила – красным, то школьникам легче различать виды информации и быстрее находить нужные элементы.

Особенно эффективным является использование цвета при работе со схемами, таблицами, интеллектуальными картами и инфографикой. Например, при изучении темы по русскому или узбекскому языку можно выделить части речи разными цветами: существительные – одним цветом, глаголы – другим, прилагательные – третьим. Это помогает учащимся не только запомнить материал, но и визуально увидеть грамматическую структуру предложения. В результате цвет становится не украшением, а средством методической организации учебного содержания. В ходе анализа также выявлено, что цветовое оформление должно быть умеренным и педагогически обоснованным. Чрезмерное количество ярких оттенков

может привести к зрительной перегрузке, снижению концентрации и утомлению учащихся. Поэтому при разработке учебных материалов важно соблюдать принцип функциональности: каждый цвет должен выполнять определённую задачу. Если цвет используется бессистемно, он теряет обучающую функцию и превращается в отвлекающий элемент. Результаты анализа позволяют выделить несколько основных направлений эффективного применения цвета в образовательных технологиях:

1. **Цвет как средство выделения главной информации.** Ключевые понятия, определения, формулы, правила и выводы можно выделять отдельным цветом. Это помогает учащимся быстрее определить, на что необходимо обратить особое внимание.
2. **Цвет как средство структурирования материала.** Разные смысловые блоки учебной информации могут обозначаться разными цветами. Например, теория, пример, задание и вывод могут иметь собственное цветовое оформление.
3. **Цвет как средство повышения мотивации.** Эстетически привлекательные и грамотно оформленные учебные материалы вызывают у учащихся больший интерес к теме. Цвет делает материал более живым, эмоционально привлекательным и доступным.
4. **Цвет как средство снижения когнитивной нагрузки.** При правильном использовании цвет помогает учащимся не тратить лишнее время на поиск необходимой информации. Он направляет внимание на важные элементы содержания. Метаанализ исследований по сигнализации в обучении с использованием медиа показал, что визуальные сигналы положительно влияют на запоминание и перенос знаний, а также могут снижать когнитивную нагрузку^[5].

Практические результаты исследования можно представить на примере подготовки учебной презентации. Если слайды перегружены текстом, однотипным шрифтом и случайными яркими цветами, учащимся трудно выделить главное. Однако если каждый слайд имеет единую цветовую логику, например, заголовки выделены тёмно-синим цветом, ключевые понятия – зелёным, примеры – светлым фоном, а выводы представлены отдельным блоком, то материал становится более понятным и запоминающимся. Такой подход повышает качество восприятия и делает процесс обучения более организованным.

Ещё один пример связан с подготовкой рабочих листов. В задании по тексту можно выделить вопросы на понимание одним цветом, задания на анализ – другим, творческие задания – третьим. Это помогает учащимся заранее понять характер работы и правильно распределить внимание. В электронных образовательных ресурсах цвет может использоваться для навигации: один цвет – для теоретического материала, другой – для тестов, третий – для практических упражнений. Такая система облегчает самостоятельную работу обучающихся. Результаты исследования показывают, что цвет в образовательных технологиях выполняет не только эстетическую, но и познавательную, организационную и мотивационную функции. Наиболее эффективным является такое использование цвета, при котором он помогает выделять главное, структурировать материал, поддерживать внимание и создавать комфортную учебную среду. При этом важно учитывать возраст учащихся, содержание темы, тип учебного материала и психологические особенности восприятия.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате проведённого анализа можно сделать вывод, что восприятие цвета является важным фактором повышения эффективности образовательного процесса. Цвет помогает учащимся лучше ориентироваться в учебной информации, быстрее выделять главное, устанавливать смысловые связи и сохранять материал в памяти. Однако положительный эффект достигается только тогда, когда цвет используется не случайно, а осознанно и методически грамотно. Грамотное применение цвета в образовательных технологиях способствует развитию внимания, мотивации, визуального восприятия и познавательной активности учащихся. Цветовое оформление презентаций, таблиц, схем, электронных ресурсов и дидактических материалов должно быть связано с содержанием урока и выполнять конкретную педагогическую функцию. Поэтому педагогам необходимо учитывать психологические особенности восприятия цвета и использовать его как инструмент организации учебного материала.

Цвет следует рассматривать как важный элемент педагогического дизайна. Он помогает сделать обучение более наглядным, доступным, эмоционально привлекательным и результативным. Перспективным направлением дальнейших исследований может стать изучение влияния конкретных цветовых решений на учебную мотивацию, уровень внимания и качество запоминания материала у учащихся разных возрастных групп.

Список использованной литературы:

1. Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан № 157 от 27 марта 2024 года “О мерах по совершенствованию порядка разработки и внедрения государственных образовательных стандартов и государственных образовательных требований”. – Lex.uz.
2. Эллиот А. Дж., Майер М. А. Психология цвета: влияние восприятия цвета на психологическое функционирование человека // Ежегодный обзор психологии. – 2014. – Т. 65. – С. 95-120.
3. Майер Р. Е. Кембриджское руководство по мультимедийному обучению. – Кембридж: Издательство Кембриджского университета.
4. Озчелик Э., Каракус Т., Курсун Э., Чагилтай К. Исследование с использованием технологии отслеживания движения глаз о влиянии цветового кодирования на мультимедийное обучение // Компьютеры и образование. – 2009. – Т. 53, № 2. – С. 445-453.
5. Шнайдер С., Бере М., Небель С., Рей Г. Д. Метаанализ влияния сигнализации на обучение с использованием медиа // Обзор исследований в области образования. – 2018. – Т. 23. – С. 1-24.
6. Абдулхакимова, Г. Т. (2024). ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕДАЧИ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗА. Экономика и социум, (9(124)), 420-426.
7. Абдулхакимова, Г. Т. (2025). ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ УЗБЕКСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ. Экономика и социум, (3-1(130)), 542-547.
8. Bekmuhammad, U., & Sayyora, S. (2024). XORAZMDAGI JADID MAKTABLARIGA OID TA'LIM TASHKILOTLARI VA JAMIYATLARI. Ижтимоий-гуманитар фанларнинг долзарб муаммолари. Актуальные проблемы социально-гуманитарных наук. Actual Problems of Humanities and Social Sciences, 5(6), 25-31.
9. Xashimova, S. N., & Abdikarimova, A. A. (2023). Davlat-xususiy sheriklik mohiyati, ahamiyati va afzalliklari. Science and Education, 4(5), 1450-1453.
10. Xashimova, S. N. (2021). Sanoat korxonalarida outsorsingdan foydalanish mohiyati va imkoniyatlari. Science and Education, 2(11), 350-354.
11. Ollanazarov, B., & Sayyora, S. (2025). INNOVATSION YONDASHUV ASOSIDA TURISTIK XIZMATLAR SOHASIDA INVESTITSION FAOLLIKNI BOSHQARISH: NAZARIYA, AMALIYOT VA HORIJYIY TAJRIBA. Ижтимоий-гуманитар фанларнинг долзарб муаммолари. Актуальные проблемы социально-гуманитарных наук. Actual Problems of Humanities and Social Sciences, 5(6), 90-100.
12. Holmurodovna, X. S. (2025). OILA VA BOLALAR PSIXOLOGIYASI. TA'LIM, TARBIYA VA INNOVATSIYALAR JURNALI, 1(5), 79-82.
13. Хашимова, С. Х. (2024). ИНКЛЮЗИВ ТАЪЛИМНИНГ ИМКОНИАТИ ЧЕКЛАНГАН ЎСМИРЛАР ИЖТИМОЙЛАШУВИДА ТУТГАН ЎРНИ. Academic Research in Educational Sciences, (1), 133-139.
14. Maxmudova, D., & Bahoroy, R. (2023). Technologies of Preparing Future Teachers for Professional Activity on the Base of a Competent Approach. Modern Science and Research, 2(10), 118-122.
15. Akmalovna, M. D., Sadriddinovna, B. R., & Qizi, B. E. Z. (2023). MAKTABGACHA TA'LIMDA RIVOJLANUVCHI TEXNOLOGIYALARINI QO'LLASH USULLARI. Science and Innovation, 2(Special Issue 13), 538-540.
16. Sadriddinovna, R. B. (2025). MALAKAVIY O'QUV AMALIYOTI JARAYONIDA BO'LAJAK TARBIYACHILARNING KASBIY KOMPETENSIYALARINI RIVOJLANTIRISHNING DIDAKTIK TA'MINOTI. ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ, 80(4), 266-269.
17. Vakhobova, M. (2022). Main Principles of ICT-Assisted Language Learning and Teaching. Архив научных исследований, 4(1).
18. Vakhobova, M. A. (2022). INNOVATIVE METHODS OF THE DISTANCE LEARNING PROCESS IN MODERN UNIVERSITIES. Oriental Renaissance: Innovative, Educational, Natural and Social Sciences, 2(5-2), 641-645.
19. Vakhobova, M. (2022). The Richness of the English Language. Архив научных исследований, 4(1).
20. Vakhobova, M. (2022). INNOVATIONS IN EDUCATION AS A NECESSARY CONDITION FOR THE DEVELOPMENT OF CREATIVITY OF UNIVERSITY STUDENTS. Архив научных исследований, 4(1).
21. Vakhobova, M. (2022). THE GENERAL CHARACTERISTICS OF TEACHING AND READING COMPREHENSION. Архив научных исследований, 4(1).
22. Vakhobova, M. (2022). THE USE OF GAMES AS A STRATEGY OF DEVELOPING COMMUNICATIVE COMPETENCE OF LEARNERS. Архив научных исследований, 4(1).

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2026. №5(5)

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.